

AUGSNES MONITORINGA SISTĒMAS

Harmonizācijas izaicinājumi un rekomendācijas

Mason E., Froger C., Bispo A., Fantappiè M., Hessel R., van Egmond F., Wetterlind J., Božena S., Bakacsi Z., Chenu C.

DOI:10.5281/zenodo.15771431

- Atšķirības paraugošanas dizainā un protokolos aprūstina augsnes datu salīdzināšanu starp valstīm un arī ar LUCAS augsnes datiem.
- Valstis nevēlas mainīt savus protokolus, bet varētu pievienot jaunas monitoringa vietas.
- Ir iespējams saskaņot augsnes monitoringa sistēmas un LUCAS, piemēram, izstrādājot pārneses funkcijas.
- Būtiskās atšķirības starp valsts augsnes monitoringa sistēmu un LUCAS, gan attiecībā uz paraugošanas stratēģiju, gan mērītajām augsnes īpašībām, var ietekmēt augsnes kvalitātes un veselības novērtējumu.

IEVADS

Augsnes nepārtraukti attīstās, pateicoties dabiskiem procesiem, ko nosaka tādi faktori kā klimats un augsnes organismi, kā arī ārējam spiedienam, kas galvenokārt saistīts ar cilvēka darbību. Augsnes attīstība rada nepieciešamību pēc regulāra un sistemātiska monitoringa. Pēdējo 20 gadu laikā vairākos projektos un iniciatīvās (piemēram, ENVASSO, Landmark, SOIL4EU) ir uzsvērtas pastāvošās grūtības salīdzināt un apmainīties ar datiem starp dažādu valstu augsnes monitoringa sistēmām (AMS) gan tehnisku problēmu (piemēram, atšķirīga paraugu ņemšanas kārtība un protokoli, analītiskās metodes, datu formāts, standarti), gan arī motivācijas trūkuma (piemēram, kāpēc apmainīties ar datiem?, izmaksas) un juridisko prasību dēļ. Šīs grūtības mudināja ES-JRC izstrādāt savu monitoringa sistēmu (LUCAS Soil), lai ziņotu par augsnes stāvokli Eiropā.

Kā apvienot dalībvalstu centienus veikt augsnes monitoringu ar ES-JRC izstrādāto LUCAS augsnes monitoringa programmu?

TIKA IZSTRĀDĀTA ANKETA, KO IZPLATĪJA EJP SOIL PARTNERIEM, LAI NOTEIKTU GALVENĀS ATŠKIRĪBAS STARP AMS UN IESPĒJAMOS TO HARMONIZĒŠANAS VEIDUS.

DAŽĀDAS AMS PARAUGOŠANAS STRATĒGIJAS, DIZAINI UN PROTOKOLI

Tika veikta vispārēja analīze, lai noteiktu līdzības un atšķirības starp 27 ziņotajām AMS (apkopotas no 18 valstīm). Lielākā daļa AMS tika izstrādātas un uzsāktas deviņdesmitajos gados, lai uzraudzītu augsnes kvalitāti. Lauksaimniecība ir galvenais mūsu pētījumā aplūkotais zemes izmantošanas veids; mežsaimniecībai ir regulāra savas valsts AMS. Lielākajai daļai AMS ir vismaz 2 vai vairāk paraugu ņemšanas kampaņas (jau veiktas vai pašlaik notiekošas). Vietas katrā valstī ir ļoti atšķirīgas, bet lielākajā daļā ir vismaz 1 vieta, kas aptver 300 km². Lielākajā daļā AMS monitoringa vietas ir izvēlētas pēc vairākiem kritērijiem, piemēram, zemes izmantošanas veida, augsnes tipa, galvenās kultūras, klimatiskās zonas, bet izmanto arī regulārus tīklus. No 50% līdz 60% valstu monitoringa vietās vāc arī informāciju par augsnes apsaimniekošanu un apkārtējo vidi. Paraugu ņemšanas protokols ir diezgan atšķirīgs, jo paraugu ņemšanas platība svārstās no <5 m² līdz 1 ha. Arī paraugu ņemšanas dziļums ir atšķirīgs, jo paraugus ņem atkarībā no augsnes horizontiem vai tikai vienā dziļumā (0-20 vai 0-30 cm), vai vairākos dziļumos (2 līdz 5).

GALVENIE VĒSTĪJUMI POLITIKAS VEIDOTĀJIEM

PIRMAIS IETEIKUMS : UZTURĒT JAU ESOŠĀS VĒSTURISKI IZVEIDOTĀS AUGSNES MONITORINGA SISTĒMAS AR PLAŠU DATU BĀZI.

Deviņdesmitajos gados vairākas valstis izstrādāja AMS. Pat ja paraugu ņemšanas stratēģijas un protokoli ir ļoti atšķirīgi, dažādu periodu dati ir ļoti vērtīgi. Tā kā valstis nevēlas mainīt savas AMS, būtu jāizstrādā iespējas apvienot AMS un LUCAS augsnes kampaņu rezultātus.

OTRAIS IETEIKUMS: Atbalstīt augsnes monitoringa sistēmu un LUCAS saskaņošanu, izmantojot vairāk resursu.

Ir nepieciešams finansiāli atbalstīt valstis, lai tās savām AMS pievienotu jaunas monitoringa vietas. Tām vajadzētu būt kopīgām ar LUCAS paraugošanas vietām, lai nākotnē varētu labāk salīdzināt un nodrošinātu datu pārneses funkcijas (1. tabula).

TREŠAIS IETEIKUMS: Uzlabot augsnes monitoringa sistēmu un LUCAS Soil datu izmantošanu.

Valsts AMS un LUCAS augsnes monitoringa datus kopā nav viegli izmantot. Lietojot LUCAS datu kopu, jāievēro piesardzība, jo tā var nebūt reprezentatīva attiecībā uz visiem zemes izmantošanas veidiem un augsnes tipi. Dažās valstīs, lai veiktu augsnes kvalitātes un augsnes veselības novērtējumus, būtu jāizmanto valsts datu kopas no AMS, tāpēc ir nepieciešams veikt papildus darbības, lai izmantotu abu datu avotu priekšrocības, piemēram, izstrādājot pārneses funkcijas (1. tabula).

HARMONIZĀCIJA AR LUCAS DATIEM

Ņemot vērā saskaņošanu ar LUCAS augsnes monitoringu, **valstis, izņemot dažus izņēmumus, nevēlas mainīt savus protokolus** (sākot no dizaina līdz analītiskajai daļai). Lielākā daļa valstu **piekristu pievienot jaunas monitoringa vietas** (piemēram, kopīgas ar LUCAS) un ir gatavas, ar atbilstošu finansiālu atbalstu, veikt dubultas paraugošanas kampaņas, lai ņemtu vērā laboratorijas metožu atšķirības. Kā arī veikt datu analīzi, lai salīdzinātu rezultātus ar LUCAS, kas tagad ir uzsākta ar EJP SOIL budžetu. Šis process ļaus izstrādāt validētas datu pārneses funkcijas.

Tika apspriestas vairākas iespējas, kā saskaņot AMS un LUCAS, un pašlaik tās tiek pārbaudītas EJP SOIL WP6 ietvaros (1. tabula). Mērķis ir uzlabot esošo datu izmantošanu ES valstīs un ES līmenī, kā arī izmantot LUCAS kampaņas, lai pārbaudītu saskaņošanu. iespējas.

Nacionālā AMS paraugu ņemšanas kampaņa Francijā ©Claudy Jolivet

1.tabula. Harmonizācijas iespēju analīze.

	Priekšrocības	Ierobežojumi	EJP SOIL progress
Salīdzināt valsts un LUCAS datu kopas	Var identificēt galvenās atšķirības un līdzības starp valstu un ES datu kopām	Būs nepieciešamas statistikas prasmes, lai pārbaudītu un attīstītu.	EJP SOIL testēšana turpinās, un provizoriskie rezultāti ir aprakstīti dokumentā zemāk esošajā rindkopā.
Izstrādāt datu pārneses funkcijas datiem, kas iegūti, izmantojot valsts un LUCAS paraugu ņemšanas protokolus un/vai analītiskās metodes.	Var uzlabot valsts un LUCAS datu kopu kopīgu izmantošanu.	Būs vajadzīgs laiks un nauda analīzei un apmācībai (piemēram, paraugu ņemšanai).	EJP SOIL testi notiek sadarbībā ar LUCAS augsnes programmu. Izmantojot LUCAS 2022 kampaņas iespēju, EJP SOIL partneri pašlaik analizē LUCAS paraugu ņēmēju savāktos augsnes paraugus, lai salīdzinātu vairākas analītiskās metodes. Daži partneri paraugus ņēma arī saskaņā ar LUCAS protokolu, lai salīdzinātu ne tikai analītiskās metodes, bet arī paraugu ņemšanas protokolus. Rezultāti gaidāmi 2024. gadā.
Identificēt un testēt statistikas metodes, lai apvienotu valsts un LUCAS datu kopas vai kartes		Būs nepieciešams statistikas prasmes, lai izstrādātu un testētu atbilstošas metodes.	EJP SOIL ietvaros tiek veikti testi, piemēram, par datiem, kas savākti, izmantojot dažādas paraugu ņemšanas stratēģijas, kas iekļautas EJP SOIL WP6 darba programmā.
Izstrādāt interpretācijas sistēmu		Būs nepieciešamas pedoloģijas un statistikas prasmes, lai izstrādātu un pārbaudītu metodes.	EJP SOIL testi turpinās - tie ir iekļauti EJP SOIL WP6 darba programmā un saistīti ar SERENA projektu.

KONCENTRĒTIES UZ VIENU SASKAŅOŠANAS IESPĒJU: VALSTU UN LUCAS MONITORINGA STRATĒGIJU UN DATU KOPU SALĪDZINĀŠANA

Lai izpētītu tehniskās iespējas turpmākai saskaņošanai, LUCAS augsnes programma tika sīkāk salīdzināta ar 10 valstu (BE, DE, DK, EE, FI, FR, HU, IT, SE un SK) AMS, aplūkojot monitoringa stratēģijas, augsnes tipus un īpašību sadalījumu. Rezultāti parādīja skaidras atšķirības starp LUCAS un valsts AMS monitoringa stratēģijām. Lielākajā daļā valsts AMS paraugu ņemšanas vietu skaits bija lielāks nekā LUCAS, dažās valstīs (piemēram, Beļģijā) pat 100 reīzu lielāks. Salīdzinājumā ar valsts AMS, LUCAS paraugu ņemšana nebija līdzvērtīga visos zemes

lietojumveidos. Visbeidzot, LUCAS pārāk lielā un/vai nepietiekamā mērā atlasīja specifiskus augsnes tipus, kamēr valsts AMS labāk atspoguļo augsnes tipu sadalījumu valstīs. Dažās AMS un LUCAS bija atšķirīgas paraugu ņemšanas stratēģijas (piemēram, stratificēta izlases veida paraugu ņemšana vai paraugu ņemšana režģī). Tā kā LUCAS augsnes monitorings tika izstrādāts īpašiem mērķiem ES mērogā (piemēram, koncentrējoties uz aramzemi), statistikas sadalījums valstu līmenī var būt neobjektīvs.

Pastāv atšķirības starp augsnes īpašībām katras valsts augsnes monitoringa sistēmā un LUCAS datus

Tika salīdzināti arī ar LUCAS un valsts AMS izmērīto augsnes īpašību (piemēram, organiskā oglekļa, māla saturs un pH) rezultāti. Tika novērotas būtiskas atšķirības atkarībā no zemes seguma (1. att.). Līdz ar to nepietiekama vai pārmērīga zemes seguma un augsnes tipu pārstāvība monitoringa programmā var ietekmēt kopējos augsnes veselības rādītāju rezultātus. Tas uzsvēr, cik svarīga ir labi izstrādāta AMS un, ka augsnes veselības novērtēšanai rūpīgi jāizvēlas atsauces un robežvērtības. Lai saskaņotu valstu AMS ar

LUCAS datu kopām, ir jāizstrādā pārneses funkcijas datiem, kas savākti ar dažādām laboratorijas metodēm, paraugu ņemšanas protokoliem, paraugu ņemšanas plāna atšķirībām, utt. Turklāt secinājumos ir uzsvērts, cik svarīga ir cieša sadarbība starp LUCAS augsnes programmu un valstu AMS, lai identificētu jebkādas nepilnības augsnes informācijā (piemēram, par noteiktiem augsnes tiem un zemes segumu) un nodrošinātu, ka tiek veikti nepieciešamie pasākumi, lai pēc vajadzības varētu saskaņot monitoringa programmu rezultātus.

1. attēls. Organiskā oglekļa saturs salīdzinājums starp LUCAS un nacionālajām augsnes monitoringa sistēmām (AMS) monitoringiem atkarībā no zemes seguma desmit valstīs (BE: Beļģija, BE.F: Flandrija un BE.W: Valonija; DE: Vācija; DK: Dānija; EE: Igaunija; FI: Somija; FR: Francija; HU: Ungārija; IT: Itālija; SE: Zviedrija; un SK: Slovākija).

AR ZIŅOJUMU VAR IEPAZĪTIES MŪSU TĪMEKĻA VIETNĒ:

<https://ejpsoil.eu/>

ATSAUCES

Bispo, A., Arrouays, D., Saby, N., Boulonne, L., & Fantappiè M. (2021). Proposal of methodological development for the LUCAS programme in accordance with national monitoring programmes. EJP SOIL. Deliverable 6.3